

औद्योगिकीकरण व पर्यटनामुळे भारतीय समाजावर पडलेला प्रभाव एक अभ्यास

श्री. चेतन विश्वास पाटील

सहाय्यक प्राध्यापक (इतिहास विभाग)

संत गाडगेबाबा महाविद्यालय, कापशी ता.शाहूवाडी जि.कोल्हापूर

Corresponding Author – श्री. चेतन विश्वास पाटील

DOI - 10.5281/zenodo.18996912

सारांश:

औद्योगिकीकरणामुळे भारतीय समाजात अनेक बदल झाले आहेत. औद्योगिकीकरणाच्या फायद्यामुळे आर्थिक विकास, शहरीकरण आणि सामाजिक परिवर्तन यांचा समावेश आहे. औद्योगिकीकरणामुळे निर्माण झालेल्या कारखाने, गिरण्या, रेल्वे व्यवस्था, धरणे, खाणी आणि औद्योगिक वसाहती या केवळ आर्थिक विकासाच्या प्रतीक नसून त्या देशाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि तांत्रिक इतिहासाच्या साक्षीदार आहेत. कालांतराने अनेक उद्योग बंद पडले किंवा त्यांच्या कार्यपद्धतीत बदल झाले; तथापि पर्यावरण समस्या, प्रदूषण आणि जल संकट यासारख्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत.

औद्योगिकीकरणाची सुरुवात भारतात १८व्या शतकात झाली, जेव्हा ब्रिटीश शासनाने भारतात उद्योगधंद्याची स्थापना केली. स्वातंत्र्यप्राप्ती नंतर औद्योगिकीकरणाला गती देण्यासाठी योजनांची अंमलबजावणी केली. प्रस्तुत शोधनिबंधात औद्योगिकीकरण व भारतीय समाज, औद्योगिक पर्यटनाचा ऐतिहासिक विकास, औद्योगिक वारशाचे स्वरूप, संवर्धनाच्या पद्धती तसेच औद्योगिक पर्यटनाचा सामाजिक-आर्थिक परिणाम अभ्यासण्यात आला आहे. या अभ्यासातून असे दिसून येते की औद्योगिकीकरणामुळे भारताचा आर्थिक विकास झाला आहे. औद्योगिकीकरणामुळे सामाजिक परिवर्तन झाले, स्थानिक विकास आणि ऐतिहासिक जाणीव यांचा समन्वय साधता येतो.

बीज शब्द : औद्योगिकीकरण, आर्थिक विकास, शहरीकरण, सामाजिक परिवर्तन, पर्यावरण समस्या, प्रदूषण, जल संकट , ब्रिटीश शासन आणि स्वतंत्रता.

प्रास्ताविक:

औद्योगिकीकरण हा एक महत्वाचा आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तनाचा एक भाग व प्रक्रिया आहे. औद्योगिकीकरण हे आधुनिक जगातील एक महत्वाचे सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक परिवर्तन घडवून आणणारे साधन आहे. औद्योगिकीकरणामुळे मुख्यतः धार्मिक स्थळे, ऐतिहासिक स्मारके, नैसर्गिक सौंदर्यस्थळे आणि सांस्कृतिक परंपरा मर्यादित होते. मात्र औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या

प्रक्रियेमुळे औद्योगिकीकरणाच्या संकल्पनेत मूलभूत बदल घडून आले.

औद्योगिकीकरणामुळे भारतीय समाजात कृषी-आधारित अर्थव्यवस्थेकडून औद्योगिक अर्थव्यवस्थेकडे वेगाने संक्रमण झाले आहे, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन, नागरीकरण, नवीन कामगार वर्ग आणि सामाजिक बदलांना चालना मिळाली औद्योगिकीकरणामुळे भारतीय समाज कृषी आधारित रचनेतून औद्योगिक आणि शहरी रचनेत वेगाने बदलला आहे. यात संयुक्त कुटुंबाचे विघटन, कामगार वर्गाचे उदय, राहणीमानात बदल आणि जातीय

बंधने शिथिल होणे यांसारखे महत्वाचे सामाजिक परिणाम दिसून येतात. औद्योगिक क्रांतीनंतर निर्माण झालेल्या कारखाने, गिरण्या, रेल्वे व्यवस्था, बंदरे, खाणी, धरणे, वीज प्रकल्प आणि औद्योगिक वसाहती यांना भेट देऊन त्या स्थळांचा ऐतिहासिक, तांत्रिक व सामाजिक अभ्यास करणे होय. ही स्थळे केवळ उत्पादनाची केंद्रे नसून त्या काळातील सामाजिक रचना, कामगार जीवन, तांत्रिक प्रगती आणि आर्थिक धोरणांचे सजीव दस्तऐवज आहेत. त्यामुळे औद्योगिक पर्यटन हे इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र आणि अभियांत्रिकी यांचा समन्वय साधणारे बहुआयामी पर्यटन स्वरूप आहे.

भारताच्या संदर्भात औद्योगिकीकरणाचे महत्त्व अधिक ठळकपणे अधोरेखित होते. भारतातील औद्योगिकीकरणाचा इतिहास अत्यंत समृद्ध, परंतु गुंतागुंतीचा आहे. पूर्व-औपनिवेशिक काळात भारतात कुटीर उद्योग, हस्तकला आणि स्थानिक उत्पादन पद्धती अत्यंत विकसित होत्या. भारतीय वस्त्रोद्योग, धातुकाम आणि जहाजबांधणी यांना जागतिक बाजारपेठेत मोठी मागणी होती. मात्र ब्रिटिश वसाहतवादाच्या काळात भारतातील औद्योगिक रचना आमूलाग्र बदलली. रेल्वे, बंदरे, कापूस गिरण्या, ज्यूट उद्योग, खाणी आणि चहा मळे यांचा विकास झाला. औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे विसाव्या शतकात पर्यटन उद्योगाचा झपाट्याने विस्तार झाला. वाहतूक व दळणवळणाच्या साधनांतील प्रगतीमुळे ऐतिहासिक व नैसर्गिक स्थळे सहजपणे जगभरातील पर्यटकांसाठी खुली झाली.

या प्रस्तुत शोधनिबंधाचा मुख्य उद्देश भारतातील औद्योगिकीकरणाचा व पर्यटनाचा ऐतिहासिक अभ्यास करणे आणि औद्योगिक वारसा संवर्धनातील त्याची भूमिका स्पष्ट करणे हा आहे. या अभ्यासामध्ये भारतातील

औद्योगिकीकरणाचा इतिहास, औद्योगिक वारशाचे स्वरूप, औद्योगिक पर्यटनाची संकल्पना, तसेच भारतातील निवडक औद्योगिक वारसा स्थळांच्या आधारे औद्योगिक पर्यटनाचे सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक परिणाम विशद करण्यात आले आहेत. औद्योगिक पर्यटन हे भारतातील शाश्वत पर्यटन विकासाचे एक प्रभावी साधन कसे ठरू शकते, हे या शोधनिबंधातून अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

संशोधनाची उद्दिष्टे :

1. भारतातील औद्योगिकीकरणाचा व पर्यटनाचा ऐतिहासिक अभ्यास करणे व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी अभ्यासणे.
2. भारतातील औद्योगिकीकरणाच्या विकासात पर्यटन व जागतिक वारसा स्थळांची भूमिका समजून घेणे.
3. पर्यटनामुळे वारसा स्थळांवर होणारे सकारात्मक व नकारात्मक परिणाम विश्लेषित करणे.
4. शाश्वत पर्यटन व वारसा व्यवस्थापनातील समन्वय स्पष्ट करणे.

संशोधन पद्धती :

या संशोधनासाठी ऐतिहासिक व वर्णनात्मक पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे. UNESCO चे अहवाल, संशोधन लेख, पुस्तके, सरकारी दस्तऐवज आणि पर्यटन धोरणे यांचा दुय्यम स्रोत (Secondary Data) म्हणून उपयोग करण्यात आला आहे.

औद्योगिकीकरण व भारतीय समाज: प्रमुख पैलू

१) सामाजिक संरचना बदल:

कृषिप्रधान समाज औद्योगिक समाजात रुपांतरीत झाल्यामुळे पारंपारिक व्यवसाय बदलले आहेत.

२) कुटुंब व्यवस्था:

विभक्त कुटुंब पद्धतीचा उदय आणि शहरीकरणाचा प्रभाव

३) कामगार समस्या:

कामगार संघटनांचा उदय, कामाचे अनिश्चित तास आणि स्थलांतरामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या. औद्योगिकीकरणामुळे कामगार वर्गासाठी सुट्ट्यांची संकल्पना उदयास आली, ज्यामुळे मनोरंजनात्मक प्रवास (Leisure Travel) वाढीस लागला. या काळात युरोपमध्ये "ग्रँड टूर" ही संकल्पना लोकप्रिय झाली, ज्या अंतर्गत शिक्षण आणि सांस्कृतिक अनुभवासाठी ऐतिहासिक शहरांना भेट दिली जात असे.

४) जातीय व्यवस्था:

जातीवर आधारित व्यवसायांचे महत्त्व कमी होऊन वर्गाधारित रचना विकसित झाली आहे

५) परिणाम :

बेरोजगारी, शहरीकरण, प्रदूषणाच्या पर्यावरणीय समस्या आणि कौटुंबिक विघटन. विशेषतः ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि स्थापत्य महत्त्व असलेली स्थळे ही पर्यटनाची प्रमुख आकर्षणे बनली. किल्ले, मंदिरे, चर्च, मशीदी, पुरातत्त्वीय अवशेष आणि ऐतिहासिक शहरे यांना मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक भेट देऊ लागले. 1972 नंतर UNESCO च्या जागतिक वारसा यादीमुळे जागतिक वारसा स्थळांना आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी मिळाली. परिणामी, या स्थळांकडे जागतिक पर्यटनाचा प्रवाह अधिक वेगाने वळला. जागतिक वारसा स्थळांना भेट देणे हे **सांस्कृतिक पर्यटन (Cultural Tourism)** चा एक महत्त्वाचा घटक ठरले.

औद्योगिकीकरण व पर्यटन : संकल्पना व व्याप्ती

भारतातील औद्योगिकीकरणाचा ऐतिहासिक विकास पूर्व-औपनिवेशिक काळ:

औद्योगिकीकरणापूर्वी भारतात कुटीर उद्योग, हस्तकला आणि स्थानिक उत्पादन पद्धती अस्तित्वात होत्या. भारतीय वस्त्रोद्योग जागतिक बाजारात प्रसिद्ध होता.

ब्रिटिश वसाहतकालीन औद्योगिकीकरण:

ब्रिटिश काळात भारतात रेल्वे, बंदरे, खाणी आणि कापूस गिरण्या उभारण्यात आल्या. मुंबई व अहमदाबाद येथील गिरण्या आणि कोलकात्यातील ज्यूट उद्योग हे औद्योगिक विकासाचे प्रमुख केंद्र होते.

स्वातंत्र्योत्तर औद्योगिक विकास:

स्वातंत्र्यानंतर भारताने नियोजित औद्योगिक विकास धोरण स्वीकारले. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग, मोठी धरणे व वीज प्रकल्प उभारण्यात आले. हे सर्व आज औद्योगिक वारशाचा महत्त्वाचा भाग आहेत.

भारतातील औद्योगिक पर्यटनाचा विकास:

भारतामध्ये औद्योगिक पर्यटनाचा विकास हळूहळू झाला. रेल्वे संग्रहालये, औद्योगिक संग्रहालये आणि काही धरणे पर्यटनासाठी खुली करण्यात आली. या उपक्रमांमुळे औद्योगिक वारशाबद्दल जनजागृती वाढली.

पर्यटन उद्योगाचा ऐतिहासिक विकास (Historical Development of Tourism Industry):

पर्यटन हा मानवी सभ्यतेइतकाच प्राचीन मानला जातो. प्राचीन काळात व्यापार, धार्मिक यात्रा, शिक्षण आणि राजनैतिक उद्देश यांसाठी लोक प्रवास करित असत. ग्रीस, रोम, भारत व चीन यांसारख्या प्राचीन संस्कृतींमध्ये तीर्थयात्रा, शैक्षणिक प्रवास आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण यांना विशेष महत्त्व होते. तथापि, आधुनिक अर्थाने पर्यटन उद्योगाचा प्रारंभ औद्योगिक क्रांतीनंतर झाला असे मानले जाते.

अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकातील औद्योगिक क्रांती ही पर्यटनाच्या विकासातील निर्णायक टप्पा ठरली. रेल्वे, स्टीमशिप आणि नंतर मोटारवाहने यांसारख्या वाहतूक साधनांच्या विकासांमुळे प्रवास वेगवान, स्वस्त आणि सुरक्षित झाला. औद्योगिकीकरणामुळे कामगार वर्गासाठी सुट्ट्यांची संकल्पना उदयास आली, ज्यामुळे मनोरंजनात्मक प्रवास (Leisure Travel) वाढीस लागला. या काळात युरोपमध्ये “ग्रँड टूर” ही संकल्पना लोकप्रिय झाली, ज्या अंतर्गत शिक्षण आणि सांस्कृतिक अनुभवासाठी ऐतिहासिक शहरांना भेट दिली जात असे.

विसाव्या शतकात पर्यटन हा स्वतंत्र आणि संघटित उद्योग म्हणून उदयास आला. विमान वाहतुकीच्या विकासांमुळे आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाला नवे परिमाण मिळाले. पर्यटन कंपन्या, प्रवास संस्था, हॉटेल उद्योग आणि मार्गदर्शक सेवा यांचा विकास झाला. याच काळात पर्यटनाच्या विविध प्रकारांची संकल्पना पुढे आली- सांस्कृतिक पर्यटन, वारसा पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, पर्यावरणीय पर्यटन इत्यादी.

विशेषतः ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि स्थापत्य महत्त्व असलेली स्थळे ही पर्यटनाची प्रमुख आकर्षणे बनली. किल्ले, मंदिरे, चर्च, मशीदी, पुरातत्त्वीय अवशेष आणि ऐतिहासिक शहरे यांना मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक भेट देऊ लागले. 1972 नंतर UNESCO च्या जागतिक वारसा यादीमुळे जागतिक वारसा स्थळांना आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी मिळाली. परिणामी, या स्थळांकडे जागतिक पर्यटनाचा प्रवाह अधिक वेगाने वळला. जागतिक वारसा स्थळांना भेट देणे हे **सांस्कृतिक पर्यटन (Cultural Tourism)** चा एक महत्त्वाचा घटक ठरले.

उत्तर-आधुनिक काळात (Post-modern Period) पर्यटन उद्योगात लक्षणीय बदल घडून आले. माहिती तंत्रज्ञान, इंटरनेट आणि डिजिटल माध्यमांमुळे

पर्यटन नियोजन सुलभ झाले. ई-पर्यटन, ऑनलाइन बुकिंग आणि सोशल मीडियाच्या प्रभावामुळे जागतिक वारसा स्थळांचे आकर्षण अधिक वाढले. तथापि, या वाढीबरोबरच अति-पर्यटन, पर्यावरणीय न्हास आणि सांस्कृतिक व्यावसायीकरण यांसारख्या समस्या निर्माण झाल्या.

समकालीन काळात पर्यटन उद्योगाचा विकास हा केवळ आर्थिक लाभांपुरता मर्यादित न राहता, शाश्वत विकासाच्या चौकटीत पाहिला जात आहे. त्यामुळेच शाश्वत पर्यटन, जबाबदार पर्यटन आणि समुदाय-केंद्रित पर्यटन यांसारख्या संकल्पनांचा उदय झाला आहे. आज पर्यटन उद्योगाचा ऐतिहासिक विकास हा परंपरागत प्रवासापासून ते जागतिक वारसा संवर्धनाशी जोडलेल्या शाश्वत पर्यटनाकडे झालेल्या संक्रमणाचे प्रतीक ठरतो

निष्कर्ष :

जागतिक वारसा व्यवस्थापन आणि पर्यटन उद्योग यांचा इतिहास परस्परावलंबी राहिला आहे .पर्यटनामुळे जागतिक वारसा स्थळांना आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या जागतिक ओळख मिळाली असली, तरी यामुळे संवर्धनावर ताण आणि धोके निर्माण झाले आहेत . अति-पर्यटन, पर्यावरणीय प्रदूषण, स्थापत्य आणि सांस्कृतिक विकृतीकरण यांसारख्या समस्यांमुळे वारसा स्थळांचे मूळ स्वरूप धोक्यात आले आहे .त्यामुळे या उद्योगात संतुलन साधणे हे आधुनिक वारसा व्यवस्थापनाचे अत्यंत महत्त्वाचे उद्दिष्ट बनले आहे.औद्योगिक पर्यटन व वारसा संवर्धन या संकल्पना आधुनिक पर्यटन अभ्यासातील एक महत्त्वपूर्ण आणि उदयोन्मुख क्षेत्र म्हणून पुढे येत आहेत. भारताच्या औद्योगिक इतिहासाचा विचार करता, औपनिवेशिक कालखंडातील गिरण्या, कारखाने, रेल्वे व्यवस्था, खाणी, बंदरे आणि ऊर्जा प्रकल्प हे केवळ आर्थिक उत्पादनाची केंद्रे नव्हती, तर त्यांनी भारतीय समाज,

संस्कृती, श्रमिक जीवनशैली आणि शहरी विकासावर खोलवर परिणाम घडवून आणला आहे. त्यामुळे औद्योगिक पर्यटन हे केवळ पर्यटनाचे स्वरूप न राहता, ते ऐतिहासिक स्मृती जतन करण्याचे आणि औद्योगिक वारशाला नवजीवन देण्याचे प्रभावी साधन ठरते.

या अभ्यासातून असे स्पष्ट होते की, औद्योगिक पर्यटनाच्या माध्यमातून औद्योगिक वारसा संवर्धन साध्य करणे ही एक शाश्वत आणि बहुआयामी प्रक्रिया आहे. औद्योगिक वारसा स्थळांचे संवर्धन केवळ भौतिक संरचना जतन करण्यापुरते मर्यादित नसून, त्यामध्ये त्या स्थळांशी निगडित श्रमिकांचे जीवन, तांत्रिक प्रगती, सामाजिक संघर्ष, आर्थिक बदल आणि सांस्कृतिक ओळख यांचे दस्तऐवजीकरणही अंतर्भूत आहे. औद्योगिक पर्यटन या सर्व घटकांना एकत्रितपणे लोकांसमोर मांडण्याची संधी उपलब्ध करून देते.

भारताच्या संदर्भात औद्योगिक पर्यटनामुळे सामाजिक व आर्थिक विकासाला चालना मिळू शकते. स्थानिक रोजगारनिर्मिती, लघुउद्योगांना प्रोत्साहन, पारंपरिक कौशल्यांचे पुनरुज्जीवन आणि स्थानिक समुदायाचा पर्यटन प्रक्रियेत सहभाग या माध्यमातून औद्योगिक पर्यटन ग्रामीण व शहरी भागांतील आर्थिक विषमता कमी करण्यास मदत करू शकते. याशिवाय, औद्योगिक वारशाविषयी जनजागृती वाढल्यास समाजात ऐतिहासिक जाणिवेची दृढता आणि वारसा संवर्धनाबाबत जबाबदारीची भावना निर्माण होते.

संदर्भसूची :

1. Chandra, B. (1988). *India's Struggle for Independence*. Penguin Books.

2. Desai, M. (1984). *Industrial Development of India*. Oxford University Press.
3. Government of India. (2015). *Industrial and Infrastructure Development Reports*. New Delhi.
4. महाराष्ट्र शासन. (2019). वारसा संवर्धन व शाश्वत विकास अहवाल. मुंबई: सांस्कृतिक कार्य विभाग
5. आडकर, नीरा. (2004). गिरणगाव : कामगार, उद्योग आणि संस्कृती. मुंबई: ग्रंथाली.
6. कुलकर्णी, अ. र. (2008). आधुनिक भारताचा आर्थिक इतिहास. औरंगाबाद: साकेत प्रकाशन.
7. जाधव, एस. बी. (2012). वारसा पर्यटन : संकल्पना आणि विकास. पुणे: मेहता पब्लिशिंग हाऊस.
8. जोशी, म. प. (2009). रेल्वे आणि आधुनिक भारत. नागपूर: विदर्भ साहित्य संघ.
9. देशपांडे, ग. प्र. (2010). औद्योगिकीकरण आणि भारतीय समाज. पुणे: कॉन्टिनेंटल प्रकाशन.
10. UNESCO. (2011). *Industrial Heritage and Sustainable Development*. Paris.
11. आडकर, नीरा. (2004). गिरणगाव : कामगार, उद्योग आणि संस्कृती. मुंबई: ग्रंथाली.
12. कुलकर्णी, अ. र. (2008). आधुनिक भारताचा आर्थिक इतिहास. औरंगाबाद: साकेत प्रकाशन.
13. जाधव, एस. बी. (2012). वारसा पर्यटन : संकल्पना आणि विकास. पुणे: मेहता पब्लिशिंग हाऊस.
14. जोशी, म. प. (2009). रेल्वे आणि आधुनिक भारत. नागपूर: विदर्भ साहित्य संघ.